

Tienda online con delivery para el supermercado Ypacaraí utilizando tecnología web y móvil, año 2019

Fabio Amarilla Miño¹

Jorge Matías Báez¹

¹Carrera de Ingeniería en Informática, Facultad de la Universidad del Norte en Caacupé, Paraguay

Resumen

Considerando las necesidades de los clientes y el incremento en auge de la tecnología, se hacen necesarios nuevos esquemas y procedimientos al momento de brindar mejores servicios de forma a facilitar los procesos y mantener a los usuarios satisfechos. Bajo esta necesidad se establece el presente proyecto de investigación, que tiene como principal objetivo, el desarrollo e implementación de una tienda online con delivery para el Supermercado Ypacaraí con tecnología web y móvil como herramienta de gestión y procesamiento de pedidos y un conjunto de herramientas denominadas framework, Ionic y Laravel para la gestión, manipulación de datos. En el análisis del proyecto se permitió determinar que el correcto desarrollo de un sistema con las prestaciones expuestas anteriormente, jugaría un papel fundamental en la mejora y optimización del tiempo y las actividades de los funcionarios del encargados de administrar/procesar los pedidos, para los clientes, ya que se implementa este sistema mejora enormemente el proceso de búsqueda, solicitud de productos, y pago de los mismos, como otra de las ventajas del sistema, la comodidad de los cliente al momento de realizar estos pedidos desde cualquier dispositivo que tenga a mano con el que se pueda conectar a internet. El desarrollo del sistema permitió llegar a la siguiente conclusión: es factible, y muy conveniente la implementación de un Tienda Online con delivery para el Supermercado Ypacaraí con tecnología web y móvil como mecanismo de gestión y procesamiento de pedidos.

Palabras claves: tienda online, análisis, desarrollo, implementación, sistema web y móvil, gestión, framework, ionic, laravel.

Abstract

Considering the needs of customers and the increase in technology boom, new schemes and procedures are necessary when providing better services in order to facilitate processes and keep users satisfied. Under this need, the present research project is established, whose main objective is the development and implementation of an online store with delivery for the Ypacaraí Supermarket with web and mobile technology as a management and order processing tool and a set of tools called framework, Ionic and Laravel for management,

data manipulation. In the analysis of the project it was possible to determine that the correct development of a system with the previously exposed benefits, would play a fundamental role in the improvement and optimization of the time and the activities of the officials in charge of managing/processing the orders, for the clients. Since this system is implemented, it greatly improves the search process, requesting products, and paying for them, as another of the advantages of the system, the comfort of customers when placing these orders from any device they have at hand. with which you can connect to the internet. The development of the system allowed us to reach the following conclusion: it is feasible, and very convenient, to implement an Online Store with delivery for the Ypacaraí Supermarket with web and mobile technology as a mechanism for order management and processing.

Keywords: Online Store, Analysis, Development, Implementation, Web and mobile system, Management, Framework, Ionic, Laravel.

Introducción

El presente trabajo de investigación corresponde al trabajo de graduación, en el cual se expone el desarrollo e implementación de una tienda online con delivery para el Supermercado Ypacaraí utilizando tecnología web y móvil.

El proyecto responde a la necesidad de ofrecer nuevas herramientas a los clientes del Supermercado Ypacaraí, que les permitan realizar sus compras sin necesidad de ir directamente hasta el establecimiento o que agilice dicho proceso, además de brindarle toda la información que pueda requerir, e informarles sobre los descuentos que pueda llegar a tener.

Para el desarrollo de dicho sistema, se realizó un estudio previo mediante una recolección de datos, acerca del porcentaje de personas que creen necesario la implementación de un sistema con dichas características, además del grado de conocimiento que poseen acerca de las transacciones, de forma a facilitarle otros medios en caso de ser necesario.

Material y método

Diseño de estudio

No experimental, ya que se trata de una investigación donde se observan las variables, pero no se manipulan, ni se intervienen de manera directa, observando tal y como se da en su contexto natural, para luego analizarlo con un enfoque Cuantitativo, porque los datos fueron ordenados, cuantificados y tabulados utilizando los conocimientos estadísticos, con el fin de contestar las preguntas de investigación.

Muestreo

Población

La población está compuesta por clientes del supermercado Ypacarai casa central, mayores de edad, debido a que para realizar una transacción electrónica se necesita una tarjeta de crédito.

Muestra

Se tomará por muestra a 100 clientes del supermercado Ypacarai casa central.

Recolección de datos

El método elegido para el análisis es la encuesta en cuanto a la técnica es el cuestionario estructurado de preguntas y respuestas cerradas que permiten constatar y precisar los objetivos propuestos en el presente estudio.

La encuesta es una herramienta para recolectar información mediante la elaboración de un cuestionario sobre temas relacionados a la investigación. Al hacer el cuestionario se formularon preguntas que revelan realmente la información deseada.

Análisis de datos

La encuesta se llevó a cabo una sola vez a los clientes del supermercado Ypacaraí con edad mayor o igual a dieciocho años, para la interpretación de utiliza procesos estadísticos.

Aspectos éticos

La identidad de las personas involucradas en la investigación se mantuvo en el anonimato. Las informaciones de los usuarios se comparten solamente en respuesta a un requerimiento legal (como una orden de registro, orden judicial o citación) si la ley así lo exige.

Método de desarrollo del sistema

Modelo SCRUM: Es un proceso de la Metodología ágil que permite minimizar los riesgos durante la realización de un proyecto, pero de manera colaborativa. Scrum adopta una estrategia de desarrollo incremental, en lugar de la planificación y ejecución completa del producto. Permite una gran organización al dividir las tareas en segmentos. Además, la reunión diaria fortalece el trabajo en equipo y la resolución del problema que pudiese tener un miembro de la unidad.

Esta estrategia no mide cuánto tiempo se lleva trabajando sino cuánto tiempo falta para terminar, de tal manera a tener una estimación diaria que permite conocer en cada momento cuál es el estado del proyecto, con esto se puede tener datos actualizados para tomar decisiones y corregir errores en el momento en que se presentan.

Resultados

En la Figura 1 se observa que un 97% de las personas encuestadas creen necesario una tienda online desde cual realizar sus compras.

Figura 1: Resultado del ítem de la encuesta aplicada a la investigación.

Discusión

El Ecommerce consiste en la distribución, venta, compra, marketing y suministro de información de productos o servicios a través de Internet. Originalmente el término se aplicaba a la realización de transacciones mediante medios electrónicos, como por ejemplo el intercambio electrónico de datos. Sin embargo, con el advenimiento de la Internet a mediados de los años 90, comenzó el concepto de venta de servicios por la red, usando como forma de pago medios electrónicos como las tarjetas de crédito.

El objetivo final es cerrar la operación electrónicamente con el pago (y en algunos casos con la entrega), siendo estos procesos realizados por Internet. Sin esta transacción no podríamos hablar de e-commerce. Donde lo que realmente importa es que dicha transacción afecte la cuenta de resultados de cualquier negocio, convirtiéndose en un gran generador de utilidades. Normalmente, este tipo de sitios incluye información detallada de los productos, fundamentalmente porque los visitantes apoyarán su decisión de compra en función de la información obtenida y de la percepción de confianza y solvencia que el sitio web les haya generado respecto a la empresa.

Figura 2: Página web del sistema.

Es por eso que las empresas buscan permanecer dentro del mercado por medio de una ventaja competitiva y para lograrlo deben contar con ciertas características como: innovación de tecnologías, procesos, sistemas de calidad, para así brindarles un valor agregado a sus clientes.

El Supermercado Ypacaraí está al tanto de lo importante que es la eficiencia en los procesos para poder ofrecer un servicio de calidad a sus clientes y por lo tanto seguir siendo de la preferencia de los mismos, es por eso que mediante la aplicación de un modelo de ventas que cuente con una ventaja competitiva que los distinga, es una oportunidad para implementar una plataforma web y aplicación móvil con servicio de delivery para mejorar y facilitar a los clientes el proceso de compra de productos.

Referencias

1. Hernández Sampieri, R., Fernández Collado, C. and Baptista Lucio, P. Metodología de la investigación. México, D.F.: McGraw-Hill Education. 2014.
2. Pressman, R. Software engineering. Boston: McGraw-Hill Education. 2015.
3. International Software Benchmarking Standards Group (ISBSG), Practical Software Project Estimation. New York, USA: McGraw-Hill Education. 2010.
4. Ian Gilfillan. La biblia de MySQL. Anaya Multimedia S.A. 2018
5. C.R.M Cristina Rodríguez Merino. “¿Qué es E-commerce o comercio electrónico?” [En Línea] Disponible en: <https://marketingdigital.bsm.upf.edu/e-commerce-comercio-electronico/> [Ultimo Acceso 03 enero 2019].
6. Max Lynch, Ben Sperry y Adam Bradley de Drifty Co. “Ionic Framework”. [En Línea] Disponible en: <https://ionicframework.com/docs> [Ultimo Acceso 03 enero 2019].
7. Google. “Introduction to the Angular docs”. Angular.io. [En Línea] Disponible en: <https://angular.io/docs/> [Ultimo Acceso 03 enero 2019].
8. OpenJS Foundation. “Documentación”. Nodejs.org. [En Línea] Disponible en: <https://nodejs.org/en/> [Ultimo Acceso 03 enero 2019].
9. npm Inc. “npm Docs” Npmjs.com. [En Línea] Disponible en: <https://www.npmjs.com>

- [com/](#) [Ultimo Acceso 03 enero 2019].
10. Oracle Corporation and/or its affiliates. “MySQL Downloads”. Mysql.com. [En Línea] Disponible en: <https://www.mysql.com/> [Ultimo Acceso 03 enero 2019].
 11. Beft of Bi. “Free Download: SQL Power Architect”. Bestofbi.com. [En Línea] Disponible en: http://www.bestofbi.com/page/architect_download_os [Ultimo Acceso 03 enero 2019].
 12. BACCN. “Ley N° 4868 / COMERCIO ELECTRONICO”. [En Línea] Disponible en: <https://www.bacn.gov.py/leyes-paraguayas/961/ley-n-4868-comercio-electronico>